

**AVTOMOBILLARNI TEXNIK KO'RIKDAN O'TKAZISH UCHUN
MO'LJALLANGAN ISHLAB CHIQRISH-TEXNIKA BAZASI
JOYLASHTIRILADIGAN XONA VA MAYDONLARGA DOIR TALABLAR**

Ishmuratov Xikmat Kaxarovich

PhD., dotsent, Toshkent Davlat Texnika Universiteti.

Elektron pochta: x.ishmuratov@mail.ru

Jo'rayev Zuxriddin Xaliljon o'g'li

Toshkent Davlat Texnika Universiteti,

Xizmat ko'rsatish texnikasi kafedrası,

106M-21AAX guruh talabasi.

Aloqa telefoni: +998909463438

Elektron pochta: jurayevzt@gmail.com

Isakbayev Bekbatir Allabay o'g'li

Toshkent Davlat Texnika Universiteti,

Xizmat ko'rsatish texnikasi kafedrası,

107M-21AAX guruh talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtomobillarni texnik ko'rikdan o'tkazish joylariga qo'yilgan talablar va standartlar haqida mulohaza yuritiladi.

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены требования и стандарты к техническому освидетельствованию транспортных средств.

Abstract: This article will discuss the requirements and standards for the technical inspection of vehicles.

Kalit so'zlar: Texnik ko'rik, talablar, ishlab chiqarish-texnika bazasi, ishlab chiqarish xonalari.

Ключевые слова: Техническая экспертиза, требования, производственно-техническая база, производственные помещения.

Keywords: Technical expertise, requirements, production and technical base, production facilities.

Avtomobillarni texnik ko'rikdan o'tkazish uchun mo'ljallangan ishlab chiqarish-texnika bazasi joylashtiriladigan xona va maydonlarga doir talablar DYHXX diagnostika stansiyalari, vazirliklar va idoralar, boshqa tashkilotlar hamda jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan texnik xizmat ko'rsatish stansiyalari, tadbirkorlik subyektlari — yuridik shaxslar tomonidan transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish uchun mo'ljallangan ishlab chiqarish-texnika bazasi joylashtiriladigan xona va maydonlarning parametrlariga doir texnik normalarni belgilaydi. Ishlab chiqarish-texnika bazasi belgilangan tartibda texnik jihatdan malakaliligini ma'qullashdan o'tkazilgan, transport vositalarining texnik holatini texnik jihatidan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar talablariga muvofiqligini baholashni tashkil etish va o'tkazish uchun tegishli texnologik, sinov jihozlari va o'lchash vositalari bilan ta'minlangan bo'lishi zarur.

Ishlab chiqarish-texnika bazasining hududiga doir talablar:

1. Ishlab chiqarish xonalari;
2. Texnik ko'rikdan o'tkazilishi kutilayotgan va tugallangan transport vositalari uchun maydon;
3. Xona va maydonlarga kirish va o'tish yo'llari.

Ishlab chiqarish-texnika bazasi hududida transport vositalari harakatini tashkil etish uchun quyidagilar mavjud bo'lishi kerak:

1. Sun'iy yoritish chiroqlari;
2. Qatnov qismi tekis va qattiq qoplamali (asfalt-betonli yoki sement-betonli) bo'lgan kirish yo'li, maydoni;
3. Perimetri bo'yicha o'rnatilgan to'siq.

Ishlab chiqarish-texnika bazasi hududi yoki u joylashgan tashkilotga kirish joyi oldida ishlab chiqarish-texnika bazasining ish rejimi va texnik ko'rikdan o'tkaziladigan transport vositalarining harakatlanish sxemasi ko'rsatilgan axborot stendi o'rnatilgan

bo‘lishi kerak. Ishlab chiqarish-texnika bazasi binosida kengligi 2,0 metrdan va balandligi 0,7 metrdan kam bo‘lmagan o‘lchamdagi, davlat tilida “Texnik ko‘rik” yozuvi bo‘lgan peshlavha o‘rnatilgan bo‘lishi kerak. Yozuv boshqa tillarda takrorlanishi ham mumkin.

Ishlab chiqarish-texnika bazasining ishlab chiqarish xonasiga kirish yo‘llari bo‘ylab transport vositalarining harakati quyidagi talablar hisobga olgan holda tashkil qilinishi zarur:

1. Transport vositalarining bir tomonlama harakatini tashkil etish;
2. Transport vositalarining xavfsiz harakatlanishi uchun imkoniyat yaratish;
3. Ishlab chiqarish-texnika bazasi hududida transport vositalarining ruxsat etilgan harakat yo‘nalishlarini tegishli yo‘l chiziqlari bilan belgilash.

Ishlab chiqarish-texnika bazasining ishlab chiqarish xonasini texnologik rejalashtirishga doir talablar:

1. Ishlab chiqarish-texnika bazasining diagnostika jihozlari texnologik loyihalashga doir talablar va normalarga amal qilgan holda o‘rnatilishi kerak;
2. Transport vositalarini texnik ko‘rikdan o‘tkazish dvigatel ishlab turgan paytda bajariladigan postlar (ishlab chiqarilgan gazlardagi tutun va zaharli gaz miqdorini, shovqin darajasini, tormozlanish samaradorligi ko‘rsatkichlarini tekshirish va boshqalar) transport vositasidan gazlarni chiqarish quvuri (quvurlari)dan chiqayotgan ishlab chiqarilgan gazlarni tashqariga olib chiqish tizimi bilan jihozlanadi;

Ishlab chiqarish-texnika bazasining ishlab chiqarish xonasiga transport vositalarining kirishi (chiqishi) uchun har bir texnik ko‘rik liniyasida:

universal liniyalar uchun — kengligi 3,0 metrdan va balandligi 4,3 metrdan kam bo‘lmagan;

M1 va N1 toifadagi transport vositalarini tekshirish bo‘yicha liniyalar uchun — kengligi 2,5 metrdan va balandligi 2,3 metrdan kam bo‘lmagan o‘lchamli kirish (chiqish) darvozalari quriladi.

Texnik ko'rik liniyalarida transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish xandag'idan foydalangan holda bajariladi. Bunda:

1. Ishlab chiqarish xonasidagi ko'rikdan o'tkazish xandaqlari soni texnik ko'rikdan o'tkazish liniyalari soniga muvofiq bo'lishi;

2. Ko'rikdan o'tkazish xandag'ining uzunligi mazkur liniyada tekshirilishi rejalashtirilayotgan transport vositasining maksimal uzunligini va undan chiqib ketish uchun zaxira yo'lining mavjudligini hisobga olgan holda aniqlanishi;

3. Ko'rikdan o'tkazish xandag'ining kengligi 0,9 metrdan kam bo'lmasligi kerak. Maksimal kengligi mazkur liniyada tekshirilishi rejalashtirilayotgan minimal koleyali transport vositasining xandaqdan o'tish imkoniyatini hisobga olgan holda aniqlanishi;

ko'rikdan o'tkazish xandaqlari tutunni tortib olish ventilatsiyasi bilan jihozlanishi kerak.

Xulosa qiladigan bo'lsak, avtomobillarni texnik ko'rikdan o'tkazish punktlari (vazirliklar, davlat organlari, hamda yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan va h.k lar) ishlab chiqarish maydonlari va xonalari belgilangan me'yorlar asosida va umum jaxon tan olingan standartlarga to'la mos bo'lishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sidiqzadeh va boshkalar Q.M. Avtomobil transporti haqida qo'llanma. - Toshkent: Toshkent avtomobil yo'llari instituti, 2006.

2. Norqo'ziyev Akmal Baxtiyor o'g'li (JizPI) - Avtoservislarning bajaradigan ishlari va quvvatiga qarab bo'linishi, 2021

3. Hurmamatov A. M., Hametov Z. M. Results of preparation of oil slime for primary

processing //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. –

2020.

4. Маматов, Ф. М., Файзуллаев, Х., Эргашев, И. Т., & Мирзаев, Б. С. (2012).

Определение тягового сопротивления почвоуглубителя с наклонной стойкой.

Международная агроинженерия,

5.Imamovich, B. B., Nematjonovich, A. R., Khaydarali, F., Zokirjonovich, O. O., &

Ibragimovich, O. N. (2021). Performance Indicators of a Passenger Car with a Spark

Ignition Engine Functioning With Different Engine Fuels. Annals of the Romanian

Society for Cell Biology

6. Рузйбаев, А. Н., Обидов, Н. Г., Отабоев, Н. И., & Тожибаев, Ф. О. (2020).

ОБЪЕМНОЕ УПРОЧНЕНИЕ ЗУБЬЕВ КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ.

7.LEX.UZ sayti.